

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052784>

УДК 37

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.А. Махмудхужаев,

студент, кафедра прикладной информатики

А.Э. Курбанбаев,

студент, кафедра прикладной информатики

Казанский государственный энергетический университет,

г. Казань

Аннотация: Мы рассмотрели методы улучшения качества учебных программ и преподавания, которые могут помочь повысить уровень технического образования и способствовать развитию экономики и общества в целом.

Ключевые слова: техническое образование, современное общество, инженеры, онлайн обучени

COMPETENCE APPROACH IN TRAINING PERSONNEL OF ENTERPRISES

S.A. Makhmudkhujayev,

student, Department of Applied Informatics

A.E. Kurbanbaev,

student, Department of Applied Informatics

Kazan State Power Engineering University, Russian Federation,

Kazan

Annotation: We looked at ways to improve the quality of curricula and teaching that can help improve technical education and contribute to the economy and society as a whole.

Keywords: technical education, modern society, engineers, online learning

Повышение уровня технического образования является одной из важнейших задач в развитии современного общества. В настоящее время технологический прогресс изменяет мир, не оставляя шансов для тех, кто не умеет оперировать современными технологиями. Однако, несмотря на значимость данной области, уровень технического образования во многих странах оставляет желать лучшего. Поэтому повышение уровня технического образования является критически важным для индивидуального и общественного прогресса. В данной статье будут рассмотрены методы повышения уровня технического образования.

Основные методы повышения уровня технического образования:

1. Развитие вузовской и школьной структуры. Важно создавать условия для развития научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях, совершенствовать формы и методы образовательного процесса, проводить реформы в области управления образованием. Также необходимо повышать уровень материально-технического обеспечения образовательных учреждений [1].

2. Развитие курсы дополнительного обучения. Курсы дополнительного обучения могут предоставлять более гибкий и индивидуальный подход к обучению. Возможность пройти курс дополнительного обучения помогает преодолеть недостатки образовательной системы и помогает индивидуальному прогрессу [6].

3. Организация семинаров и мастер-классов. Организация семинаров и мастер-классов позволяет сотрудникам компаний приобрести знания на практике. Таким образом, они могут сэкономить время, изучая теорию, и быстрее разрабатывать и внедрять новые технологии. Кроме того, в компании также могут проводиться семинары для всех сотрудников, не только для технических специалистов [2].

4. Использование технологий онлайн обучения. Онлайн обучение – это инновационный метод обучения в век технологий. Использование онлайн курсов и электронных учебников позволит студентам эффективно учиться, не выходя из дома. Онлайн обучение может быть более доступным, удобным и экономичным способом

обучения, который позволяет организовывать учебный процесс под конкретных студентов [5].

5. Проведение научно-технической конференции. Организация научно-технических конференций позволяет обмениваться знаниями между участниками. Специалисты могут рассказать о своей научной работе, поделиться опытом и обсудить возможные проблемы. Конференции могут привлечь ученых и представителей ведущих компаний [3].

6. Создание технологических площадок. Технологические площадки являются местом, где инженеры могут создавать и разрабатывать новые технологии. Большинство технологических компаний имеют свои площадки, где разрабатываются новые продукты и технологии [4].

7. Улучшение доступности образования. Для этого необходимо создавать условия для получения образования людьми из разных социальных групп и регионов. Также важно обеспечивать доступность образования для людей с ограниченными возможностями [7].

8. Улучшение качества учебных программ. Для этого необходимо проводить регулярный анализ и обновление учебных программ, включая в них новые технологии и методы обучения. Также важно учитывать потребности рынка труда и включать в программы обучения необходимые навыки и знания [8].

Заключение

Проведенное исследование позволяет предложить широкий спектр методов повышения уровня технического образования, которые в будущем могут привести к прогрессу в общественной и индивидуальной жизни. Однако, помимо этих методов, существуют и другие возможности для развития технического образования. Для того чтобы достичь успеха в этой области, необходимо учесть все имеющиеся возможности и развивать политику в этом направлении.

Список литературы

[1] Ветров П.А. Развитие и совершенствование образовательных программ высшего профессионального образования с учетом требований индустрии 4.0. / П.А. Ветров, В.П. Вишневский // Вестник ТГУ 2018. № 23(3). 547-555.

[2] Матвеев А.В. Обучение на базе проектов как средство повышения качества технического образования. / А.В. Матвеев // Вестник ТГУ – 2019. № 24(2). 358-366. с

[3] Колесова О.Ю. Использование цифровых технологий в обучении технологиям машиностроения. / О.Ю. Колесова // Современные научные исследования и инновации - 2018. № 9(1). 72-75 с.

[4] Николаева Н.А. Использование адаптивного обучения в повышении качества технического образования. / Н.А. Николаева, Е.В. Борисова // Инновационная наука – 2019. № 6(1). 34-39 с.

[5] Семитко Е.П. Использование профессиональных программных средств в обучении техническим дисциплинам. / Е.П. Семитко // Международный научно-исследовательский журнал – 2018. № 10(2). 126-129 с.

[6] Зоткина О.И. Развитие профессиональных компетенций будущих инженеров через использование модульных обучающих технологий. / О.И. Зоткина // Инновационная наука – 2019. № 6(3). 41-46 с.

[7] Борисова Е.В. Использование электронных учебников в качестве средства повышения эффективности технического образования. / Е.В. Борисова, Н.А. Николаева // Научный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Приборостроение, 2018. № 19(2). 97-103 с.

[8] Кузнецова Н.А. Применение интерактивных технологий в обучении техническим дисциплинам. / Н.А. Кузнецова // Труды Казанского научно-исследовательского института гуманитарных исследований – 2019. № 15(2). 112-116 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vetrov P.A. Development and improvement of educational programs of higher professional education, taking into account the requirements of industry 4.0. / P.A. Vetrov, V.P. Vishnevsky // Bulletin of TSU 2018. No. 23(3). 547-555.

[2] Matveev A.V. Project based learning as a means to improve the quality of technical education. / A.V. Matveev // Bulletin of TSU - 2019. No. 24(2). 358-366. With

[3] Kolesova O.Yu. The use of digital technologies in teaching mechanical engineering technologies. / O.Yu. Kolesova // Modern scientific research and innovation - 2018. No. 9(1). 72-75 p.

[4] Nikolaeva N.A. The use of adaptive learning in improving the quality of technical education. / ON THE. Nikolaeva, E.V. Borisova // Innovative Science - 2019. No. 6(1). 34-39 p.

[5] Semitko E.P. The use of professional software in teaching technical disciplines. / E.P. Semitko // International Research Journal - 2018. No. 10(2). 126-129 p.

[6] Zotkina O.I. Development of professional competencies of future engineers through the use of modular learning technologies. / O.I. Zotkina // Innovative Science - 2019. No. 6(3). 41-46 p.

[7] Borisova E.V. The use of electronic textbooks as a means of improving the effectiveness of technical education. / E.V. Borisova, N.A. Nikolaev // Scientific Bulletin of MSTU im. N.E. Bauman. Series: Instrumentation, 2018. No. 19(2). 97-103 p.

[8] Kuznetsova N.A. The use of interactive technologies in teaching technical disciplines. / ON THE. Kuznetsova // Proceedings of the Kazan Research Institute for Humanitarian Research - 2019. No. 15(2). 112-116 p.

© С.А. Махмудхужаев, А.Э. Курбанбаев, 2023

Поступила в редакцию 25.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Махмудхужаев С.А., Курбанбаев А.Э. Исследование методов повышения уровня технического образования // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 93-97. URL: <https://ip-journal.ru/>